

QOVOQ URUG'INING BIOKIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK AHAMIYATI

BIOCHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF PUMPKIN SEEDS

Jumaniyazova Navbahor Bahtiyarovna Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti dotsenti, b.f.f.d. (PhD)

navbahorjumaniyazova@gmail.com

Tel:+99891427-06-90

<https://orcid.org/0000-0001-7462-5052>

Annotatsiya: Qovoq urug'i yuqori biologik va ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan tabiiy xomashyo hisoblanadi. Ushbu sharh maqolada qovoq urug'ining kimyoviy tarkibi, biologik faol moddalari, oziqaviy va farmatsevtik ahamiyati hamda urug'larning morfologik, biokimyoviy farqlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari urug' tarkibida yuqori miqdorda yog', oqsil, uglevod, to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalari, karotinoidlar, tokoferollar, fitosterollar, polifenollar, kukurbitasinlar, vitaminlar, minerallardan magniy, fosfor, kaliy, natriy, kaltsiy, temir, mis, marganes, rux, selen kabilar mavjudligini ko'rsatdi. Qovoq urug'i yallig'lanishga qarshi, immunomodulyator, kardioprotektiv, antioksidant, antidepressant, antigelmintik, neyroprotektiv xususiyatga ega bo'lgan bioaktiv birikmalarni o'z ichiga olgani sababli katta biologik va iqtisodiy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Qovoq urug'i, minerallar, vitaminlar, karotinoid, tokoferol, fitosterol, polifenol, oqsil, yog', uglevod, antioksidantlar, bioaktiv moddalar.

Аннотация: Семена тыквы считаются природным сырьем с высокой биологической и пищевой ценностью. В данной обзорной статье на основе научных источников проанализированы химический состав семян тыквы, биологически активные вещества, пищевая и фармацевтическая ценность, а также морфологические и биохимические различия семян. Результаты исследований показали, что семена содержат большое количество липид, белка, углеводов, насыщенных и ненасыщенные масляные кислоты, каротиноидов, токоферолов, фитостеролов, полифенолов, кукурбитацинов, витаминов, а из минералов магний, фосфор, калий, натрий, кальций, железо, медь, марганец, цинк, селен. Семена тыквы имеют большое биологическое и экономическое значение, так как содержат биоактивные соединения, обладающие противовоспалительными, иммуномодулирующими, кардиопротекторными, антиоксидантными, антидепрессантными, антигельминтными и нейропротекторными свойствами.

Ключевые слова: Тыквенные семечки, минералы, витамины, каротиноиды, tokoferol, fitosterol, polifenol, belok, lipid, uglevod, antioksidantlar, bioaktivnye veshchestva.

Abstract: Pumpkin seeds are considered a natural raw material with high biological and nutritional value. In this review article, the chemical composition of pumpkin seeds, biologically active substances, nutritional and pharmaceutical significance, as well as morphological and biochemical differences of seeds were analyzed based on scientific sources. The results of the study showed that the seeds contain high amounts of lipids, proteins, carbohydrates, saturated and unsaturated fatty acids, carotenoids, tocopherols, phytosterols, polyphenols, cucurbitasins, vitamins,

and minerals such as magnesium, phosphorus, potassium, sodium, calcium, iron, copper, manganese, zinc, and selenium. Pumpkin seeds have great biological and economic significance, as they contain bioactive compounds with anti-inflammatory, immunomodulatory, cardioprotective, antioxidant, antidepressant, anthelmintic, and neuroprotective properties.

Keywords: Pumpkin seeds, minerals, vitamins, carotenoid, tocopherol, phytosterol, polyphenol, protein, lipid, carbohydrate, antioxidants, bioactive substances.

Kirish. So‘nggi yillarda sog‘liqni saqlashga bo‘lgan e‘tibor ortishi natijasida tabiiy va funksional oziq-ovqat mahsulotlariga talab keskin oshdi. Bu tendensiya o‘simlik xom ashyolarining ozuqaviy va terapevtik ahamiyatini yanada oshirmoqda. Dunyo miqyosida yurak-qon tomir, metabolik kasalliklar va surunkali yallig‘lanish bilan bog‘liq muammolarning keng tarqalganligi sababli, qovoq urug‘ini salomatlikni saqlash hamda kasalliklarning oldini olishda samarali tabiiy vosita sifatida o‘rganish dolzarb hisoblanadi. Tadqiqotning maqsadi qovoq urug‘ining kimyoviy tarkibi, bioaktiv moddalarining biologik ahamiyati, ularga ta‘sir etuvchi omillar va amaliy qo‘llash sohalarini tahlil qilishdir. Demak, qovoq urug‘ining kimyoviy tarkibi, bioaktiv moddalarning ta‘sir mexanizmlari va ularni amaliyotda qo‘llash imkoniyatlarini o‘rganish muhim ilmiy vazifadir.

Qovoq nafaqat muhim qishloq xo‘jaligi ekini, balki uning urug‘lari ham qadimdan oziq-ovqat va an‘anaviy tibbiyotda qo‘llanib kelinadi. Qovoq urug‘i yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo‘lib, uning tarkibida inson organizmi uchun muhim bo‘lgan to‘yingan va to‘yinmagan yog‘ kislotalari, sifatli oqsil, vitaminlar, makroelementlar, mikroelementlar, shuningdek, polifenollar, fitosterollar kabi kuchli bioaktiv moddalar mavjud [1], [2]. To‘yingan yog‘ kislotalari palmitin va stearin kislotalari umumiy tarkibning 15–20% tashkil qiladi [3]. Tadqiqotlarda qovoq urug‘ tarkibida to‘yinmagan yog‘ kislotalari alfa-linolenik kislota (omega-3) 0.2–0.6%, linol kislota (omega-6) 26–81% va olein kislota (omega-9) 15–30% bo‘lganligi kuzatilgan. Yog‘ fraksiyasining 80% ga yaqini yuqori biologik faollikka ega bo‘lgan to‘yinmagan yog‘ kislotalaridan, asosan, linol va olein kislotalaridan iborat [4], [5]. Palmitin va stearin kislotalari esa to‘yingan yog‘ kislotalari sifatida kamroq nisbatda uchraydi.

Qovoq urug‘i noyob va muvozanatli kimyoviy tarkibga ega. Uning asosiy tarkibiy qismlari va ularning miqdori nav, ekologik sharoit, qayta ishlash usullariga qarab farqlanishi mumkin. Urug‘ning asosiy qismini 35–50% yog‘lar, 30–35% oqsillar va 6–40% uglevodlar tashkil qiladi. Oqsil fraksiyasi inson tanasi tomonidan sintez qilinmaydigan barcha zarur aminokislotalarni, jumladan, triptofan, lizin va argininni o‘z ichiga oladi [6], [7]. Arginin va glutamin kislota ayniqsa yuqori miqdorda uchraydi. Triptofan serotonin va melatonin gormonlari kayfiyatni hamda uyquni yaxshilashda ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi [8]. Qovoq urug‘i makroelementlar va mikroelementlarning ajoyib manbai hisoblanadi. Ular tananing muhim fiziologik jarayonlari uchun zarur bo‘lgan 50 dan ortiq mineral moddalarni o‘z ichiga oladi. Qovoq urug‘lari tarkibi makroelementlardan magniy, fosfor, kaliy, natriy, kaltsiy va mikroelementlardan temir, mis, marganes, rux, selen kabi moddalarga boy. Magniy (Mg) 100 gramm qovoq urug‘ida 535–592 mg miqdorda bo‘lib, kunlik ehtiyojning katta qismini qoplaydi. Magniy 300 dan ortiq fermentativ reaksiyalarda, jumladan, energiya ishlab chiqarish, nerv impuls o‘tkazuvchanligi va yurak faoliyatini tartibga solishda ishtirok etadi. Qovoq urug‘i tarkibidagi rux (Zn) 6.6–10.3 mg bo‘lib, immunitet tizimini mustahkamlash, DNK sintezi, teri va soch holatini yaxshilashda, reproduktiv salomatlik uchun juda muhim. Shuningdek, 100 gramm qovoq urug‘ida temir (Fe) 8–15 mg bo‘lib, gemoglobin tarkibiy qismi hisoblanadi va qonda kislorod tashishda muhim rol o‘ynaydi, anemiyani oldini oladi [9]. Fosfor (P) suyak va tishlarning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, energiya almashinuvida (ATP) hamda hujayra membranalarining barqarorligida ishtirok etadi. Mis (Cu) temir bilan birgalikda qizil qon hujayralari hosil bo‘lishida hamda

antioksidant himoya tizimida ishtirok etadi. Kaliy (K) asosan qon bosimini tartibga solish, nerv va mushak faoliyati uchun yordam beradi.

Qovoq urug'ida antioksidant xususiyatga ega bir qancha vitaminlar va birikmalar mavjud. Tokoferollar (E vitamini) γ - tokoferol va α -tokoferollar miqdori yuqori bo'lib, hujayralarni erkin radikallar ta'siridan himoya qiladi, yurak-qon tomir tizimi salomatligini qo'llab-quvvatlaydi [10], [11]. Qovoq urug'i yog'i tokofeollarning, ayniqsa γ -tokofeolning ajoyib manbai bo'lib, u umumiy tokofeollarning 80% dan ortig'ini tashkil qiladi. γ -tokofeol α -tokofeolga nisbatan oqsillar bilan oksidlanishga qarshi samaraliroq himoya ko'rsatadi. Fitosterollardan β -sitosterol o'simlik sterollari bo'lib, qonda xolesterin darajasini pasaytirish va prostata bezining yaxshi giperplaziyasi simptomlarini yengillashtirishda samarali hisoblanadi [12]. Qovoq urug'i lutein, zeaksantin va beta-karotin kabi karotinoidlar, shuningdek, turli fenolik kislotalar va flavonoidlarga boy. Flavonoidlar, polifenollar kuchli antioksidant va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lib [13], surunkali kasalliklar, shu jumladan, ba'zi saraton turlari [14], yurak-qon tomir kasalliklari rivojlanish xavfini kamaytiradi. Karotinoidlardan beta-karotin, lutein, zeaksantin kuchli antioksidant va immunomodulyator xususiyatga ega bo'lib, ko'rish funksiyasini yaxshilashda ham muhimdir [15]. B guruhi vitaminlari B1, B2, B3, B6, B9 nerv tizimi va metabolizm faoliyati uchun zarur.

Qovoq urug'i va undan olingan yog' nafaqat qimmatli oziq-ovqat mahsuloti, balki fitosterollar, oqsillar, ko'p to'yinmagan yog' kislotalari, antioksidant vitaminlar, karotinoidlar va tokoferollarning boy manbaidir. Yuqori miqdordagi to'yinmagan yog' kislotalari, fitosterollar va magniy qon bosimini pasaytirish, ateroskleroz rivojlanishini sekinlashtirish va yurak-qon tomir tizimini yaxshilashga yordam beradi. Rux, E vitamini, karotinoidlar va polifenollar kuchli antioksidantlar sifatida erkin radikallarni neytrallaydi, immunitet tizimining faolligini oshiradi va hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi [16]. Magniy, fosfor, kaltsiy va ruxning muvozanatli nisbati suyak mineral zichligini saqlash uchun zarur. Qovoq urug'larida 6–8% kletchatka mavjud bo'lib, u ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, to'qlik hissini uzoq saqlaydi va qondagi qand miqdorini tartibga solishga yordam beradi. Shu bilan birga kletchatka ovqat hazm qilish traktida toksinlar va ortiqcha xolesterinning chiqarilishini tezlashtiradi. Kletchatka va magniy qand miqdori va insulin sezgirligini yaxshilashga yordam beradi. Triptofan va antioksidantlar miyada serotonin sintezini rag'batlantirishi, kayfiyatni yaxshilashi va Altsgeymer va Parkingsan kasalliklari rivojlanish xavfini kamaytirishda ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [17]. Tetrasiklik triterpenoidlar guruhiga mansub bo'lgan kukurbitasinlar qovoq urug'ida uchraydi. Urug' tarkibidagi kukurbitasin moddalari gelmintlarni yo'qotishda samarali ekanligi an'anaviy va zamonaviy tibbiyotda qayd etilgan. Tadqiqotlarda ularning antioksidant va sitotoksik faolligi ham ta'kidlangan. Skvalen teri metabolizmida ishtirok etuvchi va kosmetologiyada qo'llaniladigan birikma hisoblanadi [18].

Qovoq urug'larining och sarg'ish va yashil rangda bo'lishi ularning biokimyoviy tarkibidagi farqlar bilan bog'liq. Bu farqlar genetik xususiyatlar, pigmentlar konsentratsiyasi va ekologik omillarga bog'liq. Ko'pgina an'anaviy qovoq navlarining urug'lari och sarg'ish yoki yashil rangli, qalin va zich po'stga ega bo'lib, pigmentlar miqdori turlichadir. Och sarg'ish qovoq urug'i mag'izlar esa oddiy navlarga qaraganda ancha yuqori miqdorda yog' saqlashi mumkin. Och sarg'ish mag'izli urug'lar odatda qattiq, qalin po'st bilan qoplangan bo'lib, ularni iste'mol qilish yoki yog' olishdan oldin po'stini olib tashlash talab qilinadi. Yog' sanoatida ishlatiladigan urug'lar esa odatda po'stsiz yoki yupqa po'stli bo'lib, mag'izida xlorofill va fenolik birikmalar miqdorining yuqori bo'lishi tufayli yashil rangga ega. Ushbu urug'larning yashil rangi mag'izida saqlanib qolgan xlorofill va ba'zi karotinoidlar (lutein) tufayli yuzaga keladi. Bu pigment, barglarda fotosintez uchun zarur bo'lgani

kabi, qovoq urug'ida ham saqlanadi. Yashil urug'larda flavonoid va karotinoidlar miqdori och sarg'ish urug'larga nisbatan odatda yuqoriroq bo'ladi. Shuningdek, ular tarkibidagi fosfolipidlar yog'ning emulgatsiyalashuvini yaxshilaydi va jigar faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yog' olinadigan ayrim navlarda xlorofill miqdori yuqori bo'ladi, natijada mag'z yashil tus oladi. Yorug'lik, tuproq minerallari va iqlim sharoitlari pigmentlarning sinteziga sezilarli ta'sir ko'rsatsa-da, asosiy belgilovchi omil genetikadir. Qalin po'st urug'ni uzoq muddat saqlash imkoniyatini beradi, yupqa po'stli yoki po'stsiz urug'lar yog' ishlab chiqarish uchun qulaydir.

Qovoq urug'laridan qayta ishlash sanoatida qimmatli qo'shimcha mahsulot sifatida keng foydalaniladi. Urug'lar, kukun, ekstrakt, moy shaklida, shuningdek, non, sut, qandolat va go'sht mahsulotlariga funksional ingredient sifatida qo'shiladi [19], [20]. Yog' olishning issiq presslash, superkritik CO₂ ekstraksiyasi va suvli fermentativ ekstraksiya usullari mavjud bo'lib, suvli fermentativ ekstraksiya usuli yuqori antioksidant faollikka ega yog' olish imkoniyatini beradi. Qovoq urug' yog'i oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetologiyada qo'llaniladi. Uning yuqori miqdordagi to'yinmagan yog' kislotalari, β -karotin va tokoferol tufayli tabiiy antioksidant sifatiga bo'lgan talab ortib bormoqda.

Xulosa. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qovoq urug'i ozuqaviy va biologik jihatdan yuqori qiymatli xomashyo bo'lib, uning tarkibidagi karotinoidlar, tokoferollar, to'yinmagan yog' kislotalari va mikroelementlar inson salomatligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Urug' tarkibidagi polifenollar, flavonoidlar va yog' kislotalari kasalliklarning oldini olishda va umumiy salomatlikni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Qovoq urug'i asosida yangi biologik faol qo'shimchalar, parhez mahsulotlari va farmatsevtik preparatlar yaratish istiqbollidir. Urug'ning morfologik tuzilishi, pigmentlar konsentratsiyasi, genetik xususiyatlari va ekologik omillar uning kimyoviy tarkibi hamda biologik ahamiyatini belgilaydi, bu esa uni turli sanoat sohalarida keng qo'llash imkoniyatlarini ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N. M. Devi, R. V Prasad, and N. Sagarika, "A review on health benefits and nutritional composition of pumpkin seeds," *Int. J. Chem. Stud.*, vol. 6, no. 3, pp. 1154–1157, 2018.
2. A. Arora, L. Sharma, D. Sharma, G. Ghangale, and J. Bidkar, "The Nutraceutical Role of Pumpkin Seed and its Health Effect : A Review," *NTERNATIONAL J. Pharm. Qual. Assur.*, pp. 233–238, 2023, doi: 10.25258/ijpqa.14.1.40.
3. N. Polyzos et al., "Biochemical Composition of Pumpkin Seeds and Seed By-Products," *Plants*, pp. 1–14, 2024.
4. M. Murkovic and W. Pfannhauser, "Stability of pumpkin seed oil," *Eur. J. Lipid Sci. Technol.*, vol. 102, pp. 607–611, 2000.
5. G. Zhang, J. Guo, and J. Guo, "A sustainable approach in pumpkin seed oil processing line : Recent advances in pumpkin seed oil and oil processing by-products," *Food Chem. X*, vol. 26, no. November 2024, pp. 1–11, 2025, doi: 10.1016/j.fochx.2025.102259.
6. M. Habib et al., "Sustainable Food Technology pumpkin seed protein isolate," *Publ. by R. Soc. Chem. Sustain. Food Technol.*, pp. 445–455, 2025, doi: 10.1039/d4fb00268g.
7. V. K. Pandey et al., "Current Strategies to Modify the Functional Properties of Proteins Extracted from Pumpkin Seeds : A Comprehensive Review," *Horticulturae*, pp. 1–21, 2024.
8. M. Hadidi, M. Tarahi, M. G. Innerhofer, A. Löscher, and M. Pignitter, "Pumpkin seed as a sustainable source of plant- based protein for novel food applications," *Crit. Rev. Food Sci. Nutr.*, vol. 65, no. 33, pp. 8566–8591, 2025, doi: 10.1080/10408398.2025.2505235.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-12

9. A. S. Kumari et al., "Pumpkin Seeds as a Natural Remedy for Anemia : Nutritional Insights and Therapeutic Potential," *Curr. Ther. Res.*, vol. 103, pp. 1–12, 2025, doi: 10.1016/j.curtheres.2025.100797.
10. B. Lestari and E. Meiyanto, "A Review : The Emerging Nutraceutical Potential of Pumpkin Seeds," *Indones. J. Cancer Chemoprevention*, vol. 9, no. 2, pp. 92–101, 2018.
11. J. Kulaitienė, J. Černiauskienė, E. Jarienė, H. Danilčenko, and D. Levickienė, "Antioxidant Activity and other Quality Parameters of Cold Pressing Pumpkin Seed Oil," *Not. Bot. Horti Agrobot. Cluj-Napoca*, vol. 46, no. May 2017, pp. 161–166, 2018, doi: 10.15835/nbha46110845.
12. M. Batool et al., "Nutritional Value, Phytochemical Potential, and Therapeutic Benefits of Pumpkin (*Cucurbita* sp.)," *Plants*, pp. 1–23, 2022.
13. S. S. Abdel-Hakeem et al., "Pumpkin seed oil : unveiling its potential in controlling inflammation and pathogenicity during experimental trichinellosis," *BMC Vet. Res.*, vol. 2, pp. 1–18, 2024, doi: 10.1186/s12917-024-04241-2.
14. S. Medjakovic, S. Hobiger, K. Ardjomand-woelkart, F. Bucar, and A. Jungbauer, "Fitoterapia Pumpkin seed extract : Cell growth inhibition of hyperplastic and cancer cells , independent of steroid hormone receptors," *Fitoterapia*, vol. 110, pp. 150–156, 2016, doi: 10.1016/j.fitote.2016.03.010.
15. J. M. Dotto and J. S. Chacha, "The potential of pumpkin seeds as a functional food ingrediye nt : A review," *Sci. African*, vol. 10, pp. 1–14, 2020, doi: 10.1016/j.sciaf.2020.e00575.
16. A. Singh and V. Kumar, "Grain & Oil Science and Technology Pumpkin seeds as nutraceutical and functional food ingrediye nt for future : A review," *Grain Oil Sci. Technol.*, vol. 7, no. 1, pp. 12–29, 2024, doi: 10.1016/j.gaost.2023.12.002.
17. J. Muthoni and H. Shimelis, "Nutritional and chemical composition of pumpkins (*Cucurbita* spp .): Special focus on pumpkin seeds," *Aust. J. Crop Sci.*, vol. 19, no. 07, pp. 784–799, 2025.
18. M. Grajzer et al., "Nutraceutical Prospects of Pumpkin Seeds : A Study on the Lipid Fraction Composition and Oxidative Stability Across Eleven Varieties," *Foods*, pp. 1–21, 2025.
19. M. T. Arshad, N. S. Basher, A. Ikram, A. A. Kodjo, and T. Gnedeka, "Exploring the Nutritional , Rheological , and Textural Properties of Pumpkin Seed Flour- - Enriched Biscuits in Relation to Their Storage Stability," *Food Sci. Nutr.*, pp. 1–20, 2025, doi: 10.1002/fsn3.71089.
20. F. A.-J. Beyza, T. Isam, A. M. Ahmed, N. Uslu, and M. Musa, "Effect of Roasting on Some Bioactive Properties , Phytochemical and Element Contents of Two Different Pumpkin Seeds," *Waste and Biomass Valorization*, 2025.